

Ang Tahimik na Sining ng Pagba-budget

Maybelle N. Dela Cruz, MBA

Associate Professor IV

Bulacan State University, City of Malolos Bulacan

Akala ko noon, ang pera ay kalayaan
parang pakpak na handang lumipad kahit saan
Ngunit sa paglipas ng araw nawawala ang pag uumapaw
parang ulan na agad natutuyo sa sikat ng araw

Dahilan kung bakit kailangang magmuni-muni
Sa gitna ng tahimik na sandali sa sarili
Isang bolpen at lumang kuwaderno ang kasama
Habang unti-unting inuunawa ang nadarama

Naunang nagsalita ang renta, Huwag mo akong kalimutan,"
Kasunod ang bayarin, tila ba walang katapusan
Gastusing iba-iba bawat isa ay may kwentong dala
Mga kwentong matagal ko na ring kasakasama.

At biglangpumasok ang Tahimik na Sining, ito pong si Ipon,
Kaibigang kong maaasahan ngunit di pinahahalagahan,
Di maingay tulad ng mga luho at gastusing walang hinahon,
Pero siya ang sandigan sa oras ng kagipitan

Hindi pala bawal ang mag-budget sa buhay
Ito'y pag-unawa sa pangangailangang tunay
Pagtanggì sa saya na saglit lang dumaan,
Para sa kinabukasang payapa at walang alinlangan.

Sa bawat bilang at sulat, may natutunan akong tunay,
Di lang sa pera kundi sa ikabubuti ng aking buhay
Disiplina sa pagasta at simpleng pamumuhay
Sa tahimik na sining sa Pagba-budget
Natitiyak ay tunay na tagumapay